

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ

Маджидова Д.А.

доцент кафедры «Психология и педагогика» института ISFT, PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17690334>

Согласно принятому Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 12 октября 2021 г., № 638 «Об утверждении нормативно-правовых актов, касающихся обучения детей с особыми образовательными потребностями» сегодня является актуальной задачей создание инклюзивной образовательной среды в системе непрерывного образования республики, в том числе в общеобразовательных школах для детей с особыми образовательными потребностями. Дети с особыми образовательными потребностями включают широкий спектр категорий: нарушения развития (расстройства аутистического спектра и др.), сенсорные нарушения (слуха, зрения), нарушения опорно-двигательного аппарата, умственную отсталость, тяжелые речевые нарушения и другие. Концепция инклюзивного образования предполагает обеспечение доступности качественного образования для всех без исключения детей, посредством адаптации системы под разнообразие их образовательных потребностей [1]. Реализация принципов инклюзивного образования стала одним из направлений модернизации системы образования в нашей стране, требуя изменений методик, механизмов, форм и технологий работы в педагогическом процессе.

Социально-педагогические технологии – это совокупность методов и приёмов, применяемых для эффективной социализации, обучения и воспитания детей, обеспечивающая достижение прогнозируемых результатов в развитии личности. В контексте инклюзивного образования под такими технологиями понимаются подходы и средства, создающие условия для полноценного участия каждого ребенка в учебном процессе [1, 2]. Ниже рассмотрены педагогические подходы к различным категориям детей с особыми образовательными потребностями, а также современные технологии, используемые в инклюзивном и коррекционно-педагогическом процессе. Рассмотрим подходы обучения детей с особыми образовательными потребностями.

Дети с расстройствами аутистического спектра (РАС) испытывают серьезные трудности в коммуникации, социальном взаимодействии и поведении. Характерны проблемы с пониманием эмоций и контекста, стереотипное поведение, сенсорная гипер- или гипочувствительность, а также неравномерное интеллектуальное развитие. В инклюзивной школе при правильном психолого-педагогическом подходе, с применением специальных методов обучения, тьюторского сопровождения и тесного взаимодействия с родителями, многие сложности в поведении и обучении аутичного ребенка поддаются коррекции [4].

Педагогам рекомендуется вводить таких учеников в класс постепенно – начинать с частичного включения (несколько уроков в день) с последующим увеличением нагрузки [4]. Для успешного обучения детей с РАС широко используются визуальные опоры: наглядное расписание дня, расписание урока, карточки с алгоритмами выполнения

заданий, визуализация правил поведения [4]. Эти меры обеспечивают предсказуемость и структуру, необходимые аутичным детям. Полезны методы социального обучения, такие как использование социальных историй – иллюстрированных рассказов, обучающих адекватному поведению в различных ситуациях [4]. В классе важно организовать поддерживающую среду: назначать сверстников-наставников, поощрять командные формы работы вместо соревновательных [4]. Кроме того, для многих детей с РАС требуются альтернативные средства коммуникации (жесты, карточки с пиктограммами, коммуникативные устройства), если речь недостаточно развита. Применение технологий альтернативной дополнительной коммуникации (ААК) формирует у неговорящих детей навыки общения с помощью жестов и визуальных символов; эти же навыки осваивают окружение ребенка – учителя, родители, одноклассники [2]. Таким образом, ключевыми технологиями работы с детьми-аутистами являются структурирование среды, визуальная поддержка обучения, постепенная социализация и развитие коммуникации с опорой на альтернативные средства.

Помимо вышеупомянутых, в школьную практику инклюзии вовлекаются дети с интеллектуальными нарушениями (умеренной или легкой умственной отсталостью), тяжелыми нарушениями речи, эмоционально-поведенческими расстройствами, расстройствами внимания и другие. Каждый из этих случаев требует специальных педагогических стратегий. Дети с интеллектуальной недостаточностью нуждаются в существенно адаптированной программе обучения: упрощении и повторении материала, акценте на формировании жизненных навыков и практических умений. В инклюзивном классе учитель реализует принцип дифференцированного обучения – задания для таких учеников подбираются с учетом их реальных возможностей, часто на более базовом уровне, чем у сверстников [2]. Например, пока остальные осваивают новый материал, ребенок с нарушением интеллекта может закреплять предыдущий или выполнять практическое задание, соотнесенное с его жизненным опытом. Широко применяется методика малых шагов, когда сложное умение разбивается на цепочку простых операций, осваиваемых последовательно. Обязательно проводится коррекционно-развивающая работа дефектологов: развитие памяти, мышления, коррекция познавательной деятельности, а также психологическая поддержка для преодоления чувства неуверенности.

При работе с детьми, имеющими поведенческие и эмоциональные нарушения (например, СДВГ или расстройства поведения), важны технологии педагогической поддержки, направленные на коррекцию нежелательного поведения и развитие самоконтроля. Применяются поведенческие методики (системы поощрений, четкие правила и структуры дня), арт-терапевтические приемы для выражения эмоций, техники релаксации. Учитель выстраивает прогнозируемую среду, чтобы снизить стресс таких учеников, и тесно сотрудничает с психологом и родителями в выработке единых подходов к воспитанию. В инклюзивном коллективе одновременно воспитываются терпимость и навыки принятия – другие дети учатся взаимодействовать с «особым» одноклассником, понимать причины его трудностей.

Таким образом, для каждой категории особых образовательных потребностей подбираются специфические технологии обучения и воспитания. Однако общим является принцип комплексного междисциплинарного подхода: с детьми с особыми образовательными потребностями работают в команде учителя, узкие специалисты

(дефектологи, логопеды, психологи, социальные педагоги), медики и родители, совместно планируя и реализуя индивидуальные программы развития ребенка [1]. Такой подход позволяет учитывать все аспекты развития – от академических до социально-бытовых – и обеспечивает максимально возможную интеграцию ребенка в образовательную среду и социум.

Современные социально-педагогические технологии в инклюзивном образовании.

Современная коррекционная и инклюзивная педагогика располагает разнообразными технологиями, направленными на поддержку детей с особыми образовательными потребностями в обучении и социализации. Ниже представлены ключевые группы педагогических технологий, широко используемые в инклюзивной практике:

1. Дифференцированное и индивидуализированное обучение.

Учитель инклюзивного класса планирует учебный процесс с учетом разных стартовых возможностей учеников. Технологии дифференцированного обучения и индивидуализации предполагают вариативность содержания и формы заданий для детей с особыми образовательными потребностями [1]. Каждому ребенку предоставляется посильный уровень сложности материала, собственный темп работы и дополнительные ресурсы (наглядность, помощь тьютора и др.). Например, во время самостоятельной работы одному ученику можно дать облегченные упражнения или больше времени на их выполнение, тогда как остальным – задания по стандартной программе [2]. Индивидуальные учебные планы и адаптированные основные образовательные программы являются инструментами реализации этих технологий. Их цель – обеспечить достижение каждым учеником своего образовательного максимума, пусть и по разным траекториям.

2. Коррекционно-развивающие технологии.

Данная группа включает специальные методики, устраняющие или уменьшающие ограничения, вызванные нарушениями развития. Сюда относятся, например, логопедические технологии для коррекции речи, развитие сенсорных функций у слепых и глухих детей, методы обучения навыкам самоухода и коммуникации. Широко применяются элементы терапевтической педагогики: арт-терапия (рисуночная деятельность для выражения чувств), сказкотерапия (воспитание через придумывание и обсуждение сказочных историй), музыкотерапия (развитие эмоциональной сферы через музыку) – они помогают снизить психоэмоциональное напряжение у детей и стимулировать их эмоциональное развитие [1]. Также сюда можно отнести поведенческие технологии, например метод прикладного анализа поведения (АВА) при обучении детей с аутизмом – последовательное подкрепление желаемых навыков. Коррекционные технологии нередко реализуются специалистами-дефектологами в сотрудничестве с учителем и семьей. Их применение позволяет преодолевать учебные и поведенческие трудности, возникающие у ребенка с особыми образовательными потребностями в образовательном процессе [1].

3. Технологии развития жизненных навыков и социальной компетенции. Одной из целей инклюзивного образования является социализация и подготовка ребенка с особыми образовательными потребностями к самостоятельной жизни в обществе. Социально-педагогические технологии в этом направлении включают формирование социальных

навыков (общения, сотрудничества, самостоятельности) как прямым обучением, так и опосредованно через совместную деятельность [2]. Прямое обучение предполагает разбор с детьми правил поведения, моделирование социальных ситуаций на уроках и классных часах. Косвенные методы – это организация различных видов совместной активности, где дети с особыми образовательными потребностями и их сверстники взаимодействуют на равных. Эффективной практикой зарекомендовали себя социоигровые технологии (по Е. Е. Шулешко, А. П. Ершовой и др.) – система дидактических игр и игровых упражнений, развивающих у всех участников умения общения, взаимопомощи, командного взаимодействия [2]. Игровое общение со сверстниками помогает детям с приобретать опыт сотрудничества, преодолевать скованность, повышает их мотивацию. Ещё одной важной технологией является взаимное обучение: более успешный ученик помогает в обучении отстающему однокласснику под наблюдением учителя [2]. Исследователи отмечают, что парное и групповое обучение повышает успеваемость как у обучаемых, так и у обучающихся: у сильных учеников формируются навыки наставничества и ответственность, а дети с особыми образовательными потребностями усваивают материал в сотрудничестве, что укрепляет их уверенность [2]. Таким образом, современные социально-педагогические технологии создают условия для активного включения детей с особыми потребностями в коллектив, формируя у них ключевые жизненные компетенции.

4. Здоровьесберегающие и эргономические технологии.

Особое место занимает обеспечение того, чтобы образовательный процесс не наносил вреда здоровью ребенка с особыми образовательными потребностями, а напротив – способствовал его развитию и реабилитации [1]. Здоровьесберегающие технологии включают рациональную организацию учебного дня и нагрузки (с учетом рекомендаций врачей и СанПиН), чередование работы и отдыха, проведение физкультминуток, использование гимнастики для глаз и т.д. При работе с детьми-инвалидами учитель соблюдает индивидуальные медико-педагогические требования: например, сокращает продолжительность непрерывной нагрузки для легкоутомляемых учеников, обеспечивает своевременный прием лекарств при необходимости, контролирует удобство позы ребенка в кресле или за партой. Эргономичные технологии организации пространства подразумевают адаптацию мебели, освещения, звуковой среды к потребностям конкретного ребенка [6]. Классная комната может быть оснащена звукопоглощающими панелями для учащихся с кохлеарными имплантами (чтобы снизить эхо), специальными лампами для слабовидящих, ковровым покрытием для снижения травматизма и шума и пр. Вся школьная инфраструктура должна быть элементом безбарьерной среды, где ребенку с особыми образовательными потребностями обеспечена максимальная самостоятельность и комфорт.

5. Информационно-коммуникационные и технические технологии.

Современные цифровые средства значительно расширяют возможности обучения детей с особыми образовательными потребностями. Применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) на уроках позволяет повысить интерес к учёбе, удерживать внимание с помощью мультимедийных материалов, а также предоставить многоканальное восприятие информации (визуальное, аудио) [1]. Для детей с нарушениями речи и коммуникации используются специальные приложения и коммуникационные устройства (речевые синтезаторы, планшеты с пиктограммами). Слабовидящим помогают программы экранного доступа (экранные дикторы, программы

увеличения изображения), аудиокниги, электронные учебники с регулируемым шрифтом. Слабослышащие могут воспользоваться субтитрованными видеоматериалами, текстовыми чатами при групповой работе. Технические средства реабилитации (например, интерактивные тренажеры для развития моторики, биоуправляемые игры для развития внимания) также внедряются в практику коррекционной педагогики. Важно, чтобы все технологии применялись с учетом рекомендаций по охране здоровья (например, ограничение времени работы за компьютером для детей с особыми образовательными потребностями согласно санитарным нормам) [1]. Грамотное использование ИКТ делает обучение более доступным и увлекательным для детей с особыми образовательными потребностями повышает их автономность в освоении знаний.

6. Организационно-методические технологии инклюзии.

К ним относятся способы организации самого инклюзивного процесса в учреждении. Междисциплинарный подход специалистов – важная технология сопровождения: регулярные консилиумы педагогов, психологов, логопедов, социальных педагогов, врачей и родителей, на которых разрабатываются и корректируются индивидуальные маршруты развития ребенка [1]. Такая междисциплинарная модель обеспечивает согласованность действий всех участников. Тьюторское сопровождение – технология, при которой за ребенком с особыми образовательными потребностями закрепляется индивидуальный помощник (тьютор), помогающий ему осваивать программу и участвовать в жизни класса. Тьютор не только облегчает учебу конкретного ребенка, но и служит связующим звеном между учеником, коллективом и педагогами. Также разрабатываются адаптированные проверочные материалы, учитывающие особенности восприятия (например, тесты с устной поддержкой для слабослышащих, с укрупненным шрифтом для слабовидящих, с дополнительным временем для детей с задержкой развития).

Наконец, важной социально-педагогической технологией является **просветительская и воспитательная работа по формированию инклюзивной культуры** в школе. Педагоги проводят с коллективом учеников занятия по толерантности, объясняют ценность разнообразия, организуют совместные мероприятия, где каждый ребенок может проявить себя (концерты, проекты, спортивные игры в адаптированном формате). Формирование у всех участников образовательного процесса понимания и принятия особенностей других – залог успешной инклюзии [1]. Школа становится своего рода моделью реального общества, где дети учатся жить вместе, уважая уникальность каждого.

Инклюзивное образование и коррекционная педагогика сегодня располагают широким арсеналом социально-педагогических технологий для работы с детьми с особыми потребностями здоровья. Их успешное применение базируется на ряде принципов: активное включение ребенка в деятельность, опора на его сильные стороны, создание специальных условий и средств обучения, командный подход специалистов и партнерство с семьей. Практика показывает, что при условии поддержки адекватными технологиями каждый ребенок с особыми образовательными потребностями способен прогрессировать в развитии и обучении, раскрывать свой потенциал. Современные педагогические решения – от дифференцированного обучения и игровых методик до высокотехнологичных средств коммуникации – позволяют сделать процесс образования гибким, адаптивным к нуждам конкретного ученика [1].

Важнейшим индикатором эффективности социальной педагогики является успешная социализация детей с особыми образовательными потребностями: приобретение ими не только академических знаний, но и жизненных компетенций, необходимых для автономной и достойной жизни в обществе. Описанные технологии работы способствуют развитию у таких детей коммуникативности, уверенности в себе, ответственности и толерантности – качеств, без которых невозможна полноценная интеграция. Таким образом, социально-педагогические технологии становятся инструментом реализации права каждого ребенка на образование и социальное участие, обеспечивая воплощение принципов гуманизма и равных возможностей в практике обучения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Косумова Х. Л. Современные педагогические технологии в условиях специального инклюзивного образования детей с ОВЗ // Первое сентября. Методическая работа, 2017. (<http://urok.1sept.ru/articles/705695>).
2. Васильева А. П. Педагогические технологии инклюзивного образования: методическая разработка. – 2020. (Доступно на: nsportal.ru, опубликовано 09.12.2020). / <http://nsportal.ru>.
3. Ершова В. В. Психолого-педагогическое сопровождение детей с нарушениями слуха в процессе инклюзивного образования // Инклюзивное образование: методология, практика, технологии. – М.: МГППУ, 2011. – С. 24-29. / <http://psyjournals.ru>.
4. Инклюзивное образование детей-аутистов – статья на сайте ГК «Просвещение», 09.11.2018. / prosv.ru.
5. Zvoleyko E.V., Kalashnikova S.A., Klimenko T.K. Socialization of students with disabilities in an inclusive educational environment /International journal of environmental & science education 2016, Vol. 11, No. 14, 6469-6481
6. Малева З. П. Организационно-педагогические условия образования детей с нарушениями зрения в инклюзивной среде // Вестн. ЧелГУ. Образование и здравоохранение. – 2021. – №1(13). – С. 70–74 / <http://cyberleninka.ru>.